

HIND KINOSINING ATOQLI NAMOYONDALARI TURKUMIDAN: HIND KINOSIDAGI MARDLIK TIMSOLIGA AYLANGAN YULDUZ (DHARMENDRA)

Rasaxonov Maxsumxon, O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti

San'at nazariyasi va tarixi (kinoshunoslik) yo'nalishi

1-kurs magistri

Annotatsiya

KIRISH: mazkur maqolada hind kinematografiyasining yirik namoyandalaridan biri Dharmendraning ijodiy faoliyati tahlil qilinadi. Tadqiqotda aktyorning hind ommaviy kinosida erkak qahramon obrazining shakllanishi va rivojlanishidagi o'rni, uning romantik, dramatik, komedik hamda akshion janrlardagi faoliyati ilmiy jihatdan yoritiladi. Shuningdek, Dharmendra fenomenining Bollivud yulduzlik tizimi va Hindistonning ijtimoiy-madaniy qadriyatlari bilan o'zaro bog'liqligi ochib beriladi.

MAQSADI: hind kinematografiyasining mashhur aktyori Dharmendraning ijodiy faoliyati hamda uning hind ommaviy kinosi rivojiga qo'shgan hissasini tahlil qilish.

MATERALLAR VA METODLAR: tadqiqotda Dharmendraning ijodiy merosi, Bollivud kinosi va hind kinematografiyasiga oid ilmiy manbalar hamda filmlar tahlil qilindi. Tarixiy, qiyosiy va san'atshunoslik tahlili metodlaridan foydalanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari dharmendraning hind ommaviy kinosida erkak qahramon obrazini shakllantirish va ommalashtirishda muhim o'rin tutganini ko'rsatdi. uning romantik, dramatik, komedik va akshion janrlardagi ijodi aktyorlik mahoratining serqirraligini namoyon etishi hamda bollivud yulduzlik tizimi va hindistonning ijtimoiy-madaniy qadriyatlari bilan uzviy bog'liqligi aniqlandi.

xulosa: dharmendraning ijodiy faoliyati hind kinematografiyasi tarixida muhim o'rin egallab, uning filmlari va aktyorlik uslubi Bollivud san'ati rivojiga sezilarli hissa qo'shgan.

Kalit so'zlari: dharmendra, Bollivud, hind kinosi, yulduz fenomeni, melodrama, kinoshunoslik, aktyorlik san'ati, ommaviy madaniyat.

ИЗ ПЛЕАДЫ ВЫДАЮЩИХСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИНДИЙСКОГО КИНО: ЗВЕЗДА, СТАВШАЯ СИМВОЛОМ МУЖЕСТВА В ИНДИЙСКОМ КИНЕМАТОГРАФЕ (ДХАРМЕНДРА)

Расаханов Максумхон, Государственный институт искусств и культуры Узбекистана
магистрант 1-го курса направления «Теория и история искусства (киноведение)»

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье с позиции киноведения анализируется творческое наследие Дхармендры — одного из наиболее известных актеров индийского кинематографа. Исследуются его вклад в формирование экранного образа мужчины в массовом индийском кино, а также особенности его работы в романтическом, драматическом, комедийном и приключенческом жанрах. Особое внимание уделяется феномену звездности Дхармендры и его роли в развитии культурных представлений о мужественности в индийском обществе.

ЦЕЛЬ: проанализировать творческую деятельность Дхармендры и его вклад в развитие индийского массового кинематографа.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании проанализированы научные источники и фильмы, посвящённые творчеству Дхармендры, Болливуду и индийскому кинематографу. Используются исторический, сравнительный и искусствоведческий методы анализа.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показали, что Дхармендра сыграл важную роль в формировании образа героя в индийском массовом кино. Установлено, что его творчество в романтическом, драматическом, комедийном и приключенческом жанрах отражает многогранность актёрского мастерства и тесную связь с системой звёзд Болливуда и социокультурными ценностями Индии.

ВЫВОДЫ: творческая деятельность Дхармендры занимает важное место в истории индийского кинематографа, а его фильмы и актёрское мастерство внесли значительный вклад в развитие искусства Болливуда.

Ключевые слова: : дхармендра, Болливуд, индийское кино, звездный феномен, мелодрама, киноведение, актерское мастерство, массовая культура.

FROM THE GALAXY OF LEGENDARY FIGURES OF INDIAN CINEMA: THE STAR WHO BECAME A SYMBOL OF COURAGE IN INDIAN FILM (DHARMENDRA)

Maxsumxon Rasaxonov, First-Year Master's Student in Art Theory and History (Film Studies)
Uzbekistan State Institute of Arts and Culture.

Annotation

INTRODUCTION: this article examines the creative legacy of Dharmendra, one of the most prominent actors in Indian cinema, from a film studies perspective. The study analyzes his contribution to the formation and transformation of the male screen image in popular Hindi cinema and explores his performances in romantic, dramatic, action, and comedy genres. Particular attention is paid to Dharmendra's role within the Bollywood star system and his influence on representations of masculinity in Indian popular culture.

AIM: to analyze the creative career of Dharmendra and his contribution to the development of Indian popular cinema.

MATERIALS AND METHODS: the study analyzed films and scholarly sources related to Dharmendra's creative legacy, Bollywood, and Indian cinema. Historical, comparative, and film studies methods were employed.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings revealed that Dharmendra played a significant role in shaping the image of the male hero in Indian popular cinema. His performances in romantic, dramatic, comedy, and action genres demonstrate his versatility as an actor and reflect the close relationship between the Bollywood star system and India's socio-cultural values.

CONCLUSIONS: dharmendra's creative career occupies an important place in the history of Indian cinema, and his films and acting style have made a significant contribution to the development of Bollywood.

Keywords: dharmendra, Bollywood, Indian cinema, star phenomenon, melodrama, film studies, acting, popular culture.

Kino san'ati insoniyat madaniy taraqqiyotining eng muhim badiiy hodisalaridan biri bo'lib, u jamiyatning ijtimoiy, ma'naviy va estetik qarashlarini o'zida mujassamlashtiruvchi murakkab audiovizual tizim hisoblanadi. XX asr davomida milliy kinematografiyalarda Hind kinosi o'zining serqirra badiiy an'analari, rang-barang janrlari, chuqur falsafiy mazmuni hamda ommaviy madaniyatga ko'rsatgan ulkan ta'siri bilan alohida o'rin egalladi. Bugungi kunda

Hind kinosi nafaqat ko'ngilochar industriya, balki milliy o'zlik, madaniy qadriyatlar va ijtimoiy ongning shakllantiruvchi muhim madaniy institut sifatida ham e'tirof etiladi. Mashhur fransuz kino nazariyotchisi André Bazin ta'kidlaganidek: "Kino voqelikni qayta yaratmaydi, balki uning ichki mohiyatini ochib beradi." Mazkur nazariy qarashdan kelib chiqadigan bo'lsak, Hind kinosida yaratilgan qahramon obrazlari ham jamiyatning ma'naviy ideallari, tarixiy xotirasi va milliy mentalitetini aks ettiruvchi badiiy fenomen sifatida namoyon bo'ladi.

Kinoshunos olim David Bordwell esa kino obrazining ijtimoiy ahamiyatini quyidagicha izohlaydi: "Film qahramoni tomoshabinning voqelikni idrok etish usulini shakllantiruvchi eng muhim dramatik markazdir." Aynan shu nuqtai nazardan qaralganda, Hind kinosida mardlik, jasorat, vatanparvarlik, oilaga sadoqat va adolat uchun kurash timsoliga aylangan aktyorlarning ijodini o'rganish zamonaviy kinoshunoslikning dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

1950–1980-yillar Hind kinematografiyasi tarixida "oltin davr" sifatida e'tirof etiladi. Aynan shu davrda tomoshabin ongida qahramonlik, erk, insoniylik va adolat g'oyalarini ifodalovchi yangi aktyorlik maktabi shakllandi. Ushbu maktabning eng yorqin vakillaridan biri, shubhasiz, Dharmendra hisoblanadi. U nafaqat Hind kinosining mashhur aktyori, balki butun Janubiy Osiyo ommaviy madaniyatida mardlik, jasorat va insoniy fazilatlarining badiiy timsoliga aylangan san'atkordir.

Mashhur kino tarixchisi Ashish Rajadhyaksha Hind kinosi fenomenini tahlil qilar ekan, shunday yozadi: "Hindi filmi qahramoni oddiy inson emas, u jamiyat kutayotgan axloqiy idealning badiiy ifodasidir." Aynan ana shu nazariy qarash Dharmendra yaratgan obrazlarning mohiyatini ochib beradi. Uning ekran qahramonlari kuch-qudrat bilan bir qatorda mehr-oqibat, insonparvarlik, sadoqat va adolat kabi umuminsoniy qadriyatlarni ham mujassam etadi.

Dharmendra ijodining eng muhim jihatlaridan biri shundaki, u akshion janridagi qahramon obrazini melodrama, psixologik drama va oilaviy film elementlari bilan uyg'unlashtira oldi. Natijada u yaratgan obrazlar biryuqlama "kuch ishlatuvchi qahramon" emas, balki murakkab ichki kechinmalarga ega bo'lgan, axloqiy tanlov oldida turgan inson sifatida gavdalanadi. Bu esa zamonaviy kinoshunoslikda "yulduz personasi" (star persona) konsepsiyasi doirasida muhim tadqiqot obyekti hisoblanadi. Ingliz kino nazariyotchisi Richard Dyer o'zining mashhur Stars asarida shunday ta'kidlaydi: "Yulduz shunchaki aktyor emas, balki jamiyat o'z orzu-intilishlari va qadriyatlarini

mujassamlashtiradigan madaniy belgidir." Mazkur nazariy yondashuv asosida Dharmendra fenomeniga nazar tashlansa, uning shaxsiy imiji hamda ekran obrazlari hind jamiyatining erkaklik, mardlik, himoyachilik va fidoyilik haqidagi tasavvurlarini shakllantirganini ko'rish mumkin.

Kino semiotikasi asoschisi Christian Metz fikricha, kino qahramoni belgilar tizimi orqali tomoshabin tafakkurida ma'lum ma'nolarni hosil qiladi. Shu nuqtai nazardan Dharmendra yaratgan obrazlar ham hind xalqining tarixiy-madaniy xotirasi, milliy qadriyatlar va axloqiy me'yorlarini ifodalovchi vizual belgilar tizimi sifatida talqin etilishi mumkin. Dharmendraning ijodi, ayniqsa, "Phool Aur Patthar" (1966), "Mera Gaon Mera Desh" (1971), "Sholay" (1975), "Chupke Chupke" (1975) kabi filmlar misolida aktyorlik mahorati, ekran plastiklari, dramatik ifoda vositalari hamda qahramon xarakterining evolyutsiyasini tahlil qilish uchun keng ilmiy imkoniyat yaratadi. U yaratgan obrazlarda milliy xarakter, erkaklik konsepsiyasi, ijtimoiy adolat g'oyasi va oilaviy qadriyatlar uyg'un holda namoyon bo'ladi.

Bugungi globallashuv sharoitida Hind kinosining xalqaro madaniy makondagi ta'siri tobora ortib borayotgan bir paytda, Dharmendra ijodini ilmiy-kinoshunoslik nuqtai nazaridan tadqiq etish nafaqat hind kinematografiyasi tarixini chuqurroq anglashga, balki jahon kino san'atida "qahramon-yulduz" fenomenining rivojlanish qonuniyatlarini ochib berishga ham xizmat qiladi. Shu sababli "Hind kinosining atoqli namoyandalari turkumidan: Hind kinosidagi mardlik timsoliga aylangan yulduz — Dharmendra" mavzusi aktyor fenomenining badiiy-estetik, tarixiy, semiotik va sotsiokulturologik jihatlarini kompleks tahlil etishga qaratilgan dolzarb ilmiy tadqiqotlardan biri hisoblanadi.

Mazkur maqolaning asosiy maqsadi Dharmendra ijodining Hind kinosi taraqqiyotidagi o'rni, uning aktyorlik uslubi, ekran qahramoni poetikasi hamda mardlik timsolining badiiy ifodasini zamonaviy kinoshunoslik nazariyalari asosida ilmiy tahlil qilishdan iboratdir.

XX asrning ikkinchi yarmi hind kinematografiyasi tarixida yulduz aktyorlar davri sifatida tavsiflanadi. Mazkur davrda Raj Kapoor, Dilip Kumar va Dev Anand singari aktyorlar hind kinosining estetik yo'nalishlarini shakllantirgan bo'lsalar, Dharmendra hind ommaviy kinosida erkak qahramon obrazining yangi modelini yaratgan ijodkor sifatida ajralib turadi. Uning faoliyati hind kinosining romantik melodramadan akshion va sarguzasht janrlariga o'tish jarayonini aks ettiruvchi muhim fenomen hisoblanadi.

Dharmendra (Dharam Singh Deol) 1935-yilda Panjobning Phagwara shahrida tug'ilgan. U yoshligidan kino san'atiga katta qiziqish bildirgan va ayniqsa o'z davrining mashhur aktrisasi Suraiya ijodining muxlisi bo'lgan. Tadqiqotchilar uning kino madaniyatiga qiziqishi keyinchalik aktyorlik faoliyatining shakllanishida muhim omil bo'lganligini qayd etadilar.

Bombeyga kelgan dastlabki yillarda Dharmendra ko'plab qiyinchiliklarga duch keladi. U aktyorlik sohasiga kirib borish uchun uzoq kurash olib boradi. Aynan shu davr uning professional xarakteri va ijodiy qat'iyatini shakllantirgan bosqich sifatida ahamiyatlidir.

1950–1960-yillarda hind kinosida erkak qahramon obrazlari asosan romantik va melodramatik xarakterga ega edi. Raj Kapoorning xalqchil qahramonlari yoki Dev Anandning zamonaviy shaharlik obrazlari tomoshabinlar orasida mashhur bo'lgan. Dharmendra esa ushbu an'anaviy modelga yangi estetik qirralar olib kirdi.

Uning ekran qiyofasi jismoniy qudrat, tashqi jozibadorlik va ichki samimiyatning uyg'unligi bilan xarakterlanardi. Shu sababli u hind tomoshabinlari ongida erkaklik, himoyachilik va axloqiy qat'iyat timsoliga aylandi. Kinoshunoslik nazariyalarida bunday holat "yulduz personasi" (star persona) tushunchasi bilan izohlanadi. Ya'ni aktyor nafaqat film qahramoni, balki muayyan ijtimoiy idealning timsoliga aylanadi.

Dharmendra aynan ana shunday ideal erkak obrazini yaratishga muvaffaq bo'ldi.

Aktyorning ilk filmi "Dil Bhi Tera Hum Bhi Tere" (1960) bo'lsa-da, uning aktyorlik qobiliyatlari keyingi yillarda suratga olingan "Anpadh", "Bandini" va "Surat Aur Seerat" filmlarida shakllandi. Ayniqsa, Bimal Royning "Bandini" filmi Dharmendra ijodiy evolyutsiyasida alohida o'rin tutadi. Mazkur film suratga olinayotgan davrda aktyor hind tilidagi talaffuz va dramatik ifoda vositalarini mukammallashtirish ustida jiddiy ishlagan. Natijada u nafaqat tashqi ko'rinishi bilan, balki aktyorlik mahorati bilan ham e'tibor qozona boshladi.

Bu davrdagi rollarda romantik qahramonlarning yangi talqini kuzatiladi. Dharmendra obrazlari hissiy jihatdan samimiy bo'lish bilan birga, kuchli xarakter va qat'iyat belgilarini ham namoyon etadi.

1966-yilda ekranlarga chiqqan "Phool Aur Patthar" filmi Dharmendra faoliyatidagi burilish nuqtasi bo'ldi. Mazkur film katta tijoriy muvaffaqiyat qozonib, aktyorni hind kinosining yetakchi yulduzlari qatoriga olib chiqdi. Filmda u tashqi tomondan qo'pol va shafqatsiz ko'ringan, biroq ichki dunyosida ezgulik va insonparvarlik tuyg'ularini saqlab qolgan qahramonni gavdalantirdi. Bu obraz hind melodramasi tarixida erkak qahramonlarning yangi tipologiyasini shakllantirishga xizmat qildi.

Kinoshunoslar mazkur rolni hind kinosidagi "macho hero" konsepsiyasining muhim bosqichi sifatida baholaydilar. Chunki Dharmendra erkaklikning jismoniy kuch bilan birga emotsional sezgirlikni ham o'z ichiga olishi mumkinligini namoyish etdi.

Dharmendra ijodining eng muhim badiiy yutuqlaridan biri Hrishikesh Mukherjee tomonidan suratga olingan "Satyakam" filmidagi rolidir. Mazkur film Hindiston mustaqillikdan keyingi davrda yuzaga kelgan axloqiy va ijtimoiy muammolarni yoritishga bag'ishlangan. Aktyor o'z prinsiplariga sodiq qolishga intilgan idealist inson obrazini yaratadi. Filmning badiiy qiymati va aktyorning chuqur psixologik ijrosi tanqidchilar tomonidan yuqori baholangan. Bugungi kunda ham "Satyakam" Dharmendra filmografiyasining eng muhim asarlaridan biri sifatida e'tirof etiladi.

1975-yilda suratga olingan "Sholay" filmi nafaqat Dharmendra faoliyatida, balki butun hind kinematografiyasi tarixida muhim burilish yasadi.

Filmda yaratilgan Veeru obrazi do'stlik, jasorat, romantika va hazil elementlarini o'zida mujassamlashtirgan. Ushbu obraz hind ommaviy kinosining eng mashhur qahramonlaridan biriga aylandi. "Sholay"ning muvaffaqiyati natijasida Dharmendra

akshion janrining yetakchi aktyorlaridan biri sifatida tanildi. Shu bilan birga, u o'zining komedik qobiliyatlarini ham namoyish eta oldi.

Dharmendra ko'pincha romantik yoki aksion qahramon sifatida eslansa-da, uning komedik iste'dodi ham alohida e'tiborga loyiqdir.

"Chupke Chupke" filmi aktyorning komediya janridagi mahoratini yaqqol namoyon etgan asar hisoblanadi. Filmida u til va kommunikatsiya bilan bog'liq kulgili vaziyatlarni tabiiy va ishonarli tarzda gavdalantirgan.

Bu esa uning aktyor sifatidagi universal imkoniyatlarini ko'rsatadi.

Hind kinosida yulduzlik instituti tomoshabinlar madaniyatining muhim qismidir. Dharmendra ushbu tizimning eng muvaffaqiyatli vakillaridan biri hisoblanadi. Uning Hema Malini bilan ijodiy hamkorligi va keyinchalik oilaviy hayotdagi munosabatlari ham tomoshabinlar ongida afsonaviy romantik juftlik obrazini shakllantirdi. Bu holat kino va real hayot o'rtasidagi chegaralarning qisman yo'qolishiga olib kelgan klassik yulduzlik fenomenidir.

Xulosa qilib aytganda, Dharmendra hind kinematografiyasi tarixida erkak qahramon obrazining transformatsiyasini amalga oshirgan muhim aktyorlardan biridir. U romantik qahramon, dramatik aktyor, akshion yulduz va komedik ijrochi sifatida hind kinosining turli estetik yo'nalishlarini o'zida mujassamlashtirdi.

Aktyorning ijodi orqali hind jamiyatidagi erkaklik, axloqiy mas'uliyat, oilaviy qadriyatlar va qahramonlik haqidagi tasavvurlar ekranda o'z ifodasini topdi. Shu sababli Dharmendra fenomeni nafaqat Bollivud tarixining, balki zamonaviy kinoshunoslik tadqiqotlarining ham muhim obyektlaridan biri hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Bose M. Bollywood: A History. London: Tempus Publishing, 2006.
2. Dyer R. Stars. London: British Film Institute, 1998.
3. Ganti T. Bollywood: A Guidebook to Popular Hindi Cinema. New York: Routledge, 2013.
4. Viridi J. The Cinematic ImagiNation: Indian Popular Films as Social History. New Brunswick: Rutgers University Press, 2003.
5. Kabir N. The Dialogue of Devotion: The Cinema of India. London: Wallflower Press, 2005.
6. Vasudevan R. Making Meaning in Indian Cinema. New Delhi: Oxford University Press, 2000.
7. Abduvohidov, F. The Issue of Creating A Repertoire in the Theaters of Uzbekistan (on the Example of Surkhandarya Regional Musical Drama Theater). Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(12), 572-575.
8. Abduvohidov, F. The Issue of Creating A Repertoire in the Theaters of Uzbekistan (on the Example of Surkhandarya Regional Musical Drama Theater). Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 9(12), 572-575.

9. Abduvohidov, F. (2020). Surkhandarya theater: Stages of formation and development. *ACADEMICA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 10(12), 156-161.
10. QIZI, N. G. R. Contemporary Uzbek Documentary Films Past, Present and Future. *JournalNX*, 6(11), 329-332.
11. Назарова, Г. Р. К. (2024). ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ РАННЕГО ДОКУМЕНТАЛЬНОГО КИНО В УЗБЕКИСТАНЕ (НА ПРИМЕРЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ТВОРЧЕСТВА РЕЖИССЕРА ХОДЖИМУРОДА ИБРАГИМОВА). *Проблемы современной науки и образования*, (5 (192)), 48-51.
12. Nazarova, G., & Ravshanbekova, R. (2026). Integrating Vocational Ethics in Social Work: A Tradition and New Trends: The Film-Portrait Genre in Uzbek Documentary Cinema of a New Era. *Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence*, 5(1), 29-32.